

ECONOMIC SCIENCES

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EXPERT ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY THREATS

Semyon Neskorohev

Ph.D. in Economics

*V.N. Karazin Kharkiv National University
Svobody Square 4, 61022, Kharkiv*

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

Нескородєв Семен

Кандидат економічних наук

*Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
майдан Свободи 4, 61022, Харків*

Abstract

The article examines the essence of economic security, its components, and threats. Methodological approaches to the expert assessment of threats to economic security and recommendations for their neutralization are proposed. The research results can contribute to enhancing the effectiveness of economic security management in the face of contemporary challenges.

Анотація

Стаття розглядає сутність економічної безпеки, її складові та загрози. Запропоновано методичні підходи до експертної оцінки загроз економічній безпеці та рекомендації щодо їх нейтралізації. Результати дослідження можуть сприяти підвищенню ефективності управління економічною безпекою в умовах сучасних викликів.

Keywords: economic security, threats to economic security, components of economic security, expert assessment of threats to economic security.

Ключові слова: економічна безпека, загрози економічній безпеці, складові економічної безпеки, експертна оцінка загроз економічній безпеці.

Актуальність теми статті полягає в тому, що в умовах геополітичної напруженості економічна безпека набуває особливо значення для країн, що перебувають у воєнному стану, таких як Україна. З огляду на сучасні виклики, ефективне управління економічною безпекою в Україні має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку країни та мінімізації шкідливих впливів на її економіку.

Відокремлення поняття «економічна безпека» в окрему категорію відбулося відносно недавно. На 40-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1985 р. була

прийнята резолюція про міжнародну економічну безпеку та відбулося офіційно визнання терміна "економічна безпека". Відповідно нормативному документу виданому Міністерством економіки України «Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» – економічна безпека є такий стан національної економіки, який під дією внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечує високу конкурентоспроможність у світовому середовищі і здатність національної економіки до сталого та збалансованого зростання.

Рис. 1. Сутність поняття «економічна безпека»

Загрозами економічної безпеки є процеси, явища, фактори, тенденції, що негативно впливають на розвиток національної економічної системи, що утискають економічні інтереси особи, суспільства і держави.

Найчастішим підходом до класифікації загроз економічній безпеці держави у науковій літературі є поділ за місцем їх виникнення, а саме на внутрішні та зовнішні загрози. До зовнішніх загроз економічній безпеці держави відносять загрози, які виникли поза межами національної економічної системи, у зовнішньому середовищі, наприклад з боку інших держав, або загальних глобальних тенденцій в світовій економіці. Зовнішні загрози, як правило, пов'язані з несприятливими тенденціями у світовій економіці, які обумовлені низьким економічним потенціалом та низьким рівнем конкурентних переваг держави на зовнішньому ринку, невдалим геополітичним положенням країни, можливістю військових конфліктів, тероризмом або економічною експансією більш сильних домінуючих економік.

До внутрішніх загроз економічній безпеці держави відносять загрози, які виникли у внутрішньому середовищі національної економічної системи, наприклад різними економічними відносинами в середині країни. Внутрішні загрози виникають у зв'язку з макро- та мікроекономічною нестабільністю ринкової економіки країни.

Також доцільно виділяти загрози економічній безпеці відповідно до складових економічної безпеки. Основними складовими економічної безпеки на наш погляд є: макроекономічна, енергетична, соціальна, фінансова безпеки, кожна з котрих у свою чергу складається з додаткових складових.

Необхідність синтезу різних підходів до класифікації економічних загроз обумовлена складністю та багатогранністю сучасних викликів, що стоять перед національною економікою. Зокрема, інтеграція класифікації загроз на основі їх поділу на внутрішні та зовнішні з класифікацією загроз за складовими економічної безпеки дозволяє отримати більш комплексне та детальне розуміння проблем. Такий синтез забезпечує глибший аналіз загроз, врахову-

ючи їх походження та вплив на різні аспекти економічної системи. Це, в свою чергу, сприяє розробці ефективних стратегій управління та нейтралізації загроз, підвищуючи загальний рівень економічної безпеки країни.

Для експертної оцінки загроз економічній безпеці необхідно виділяти найбільш важливі загрози. Для цього потрібно оцінювати їх ступінь впливу, ймовірність виникнення і ризик. Ймовірність загрози оцінюється за шкалою від 1 до 5 (малоймовірна, ймовірна, високо ймовірна). Ступінь впливу також оцінюється за шкалою від 1 до 5 (високий, середній, низький). Ризик визначається як добуток ймовірності на вплив. Це дозволяє виявити найбільш значущі загрози для економічної безпеки в умовах воєнного стану.

Крім ідентифікації загроз економічній безпеці, важливо визначити ступінь керованості загрозою, тобто можливість її нейтралізації або мінімізації впливу на економічну безпеку. Це включає оцінку того, наскільки легко чи складно впоратися з конкретною загрозою, і які заходи можна застосувати для її контролю. Розуміння керованості загрозами дозволяє розробити ефективні стратегії реагування, що сприяють зниженню ризиків та забезпеченню стабільності національної економіки. Важливо не лише виявити загрози, але й оцінити потенційні заходи для їх пом'якшення або усунення, щоб забезпечити стійкість економічної системи у довгостроковій перспективі.

Узагальнюючи зазначені підходи до класифікації економічних загроз можна запропонувати підхід на узагальнену класифікацію загроз економічній безпеці у вигляді матриці-таблиці, яка одночасно класифікує загрози за складовими економічної безпеки, за походженням відносно економічної системи (внутрішні або зовнішні) та оцінює експертним шляхом кількісні параметри загроз (ймовірність появи, ступінь впливу, загальний ризик) та робить висновок, щодо керованості (можливість впливу на загрозу)..

Це підхід дозволяє:

– узагальнити та структурувати актуальні загрози економічній безпеки;

– структурувати актуальні загрози за складовими економічної безпеки;
 – визначити джерело виникнення загроз економічної безпеки усередині або зовні економічної системи;

– визначити ступень впливу загрози на економічну безпеку;
 – визначити ймовірність прояву загрози.

Таблиця 1

Матриця класифікації загроз економічної безпеки та оцінка їх впливу

Економічні загрози	Зовнішні/ внутрішні	Ймовірність	Вплив	Ризик	Можливість впливу на загрозу
у сфері макроекономічної безпеки:					
...					
у сфері енергетичної безпеки:					
...					
у сфері соціальної безпеки:					
...					
у сфері фінансової безпеки:					
...					
у сфері виробничої безпеки:					
...					
у сфері зовнішньоекономічної безпеки:					
...					
у сфері інвестиційно-інноваційної безпеки:					
...					

Слід зазначити, що оскільки економічні загрози постійно змінюються та трансформують свій прояв на стан економічної безпеки, то, наведений підхід має динамічний характер та ураховує саме поточні загрози які склались на поточний період.

Список літератури

1. Аналіз загроз національній безпеці у сфері внутрішньої політики (експертне опитування) // центр внутрішньополітичних досліджень. URL: <https://niss.gov.ua/publikatsiyi/analychni-dopovidi/analiz-zahroz-natsionalniy-bezpetsi-u-sferi->

[vnutrishnoyi-polityku.](https://niss.gov.ua/publikatsiyi/analychni-dopovidi/aktualni-vyklyky-ta-zahrozy-ekonomichniy-bezpetsi-ukrayiny-v)

2. Актуальні виклики та загрози економічній безпеці України в умовах воєнного стану експертно-аналітична. - Доповідь національного інституту стратегічних досліджень (НІСД). URL: <https://niss.gov.ua/publikatsiyi/analychni-dopovidi/aktualni-vyklyky-ta-zahrozy-ekonomichniy-bezpetsi-ukrayiny-v>

3. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Мінекономічного розвитку України від 29.10.2013 р. № 1277. URL: <http://me.kmu.gov.ua/>.